

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

O‘ZBEKISTONDA ISTE‘MOL SAVATCHASINING HOZIRGI HOLATI VA UNI SHAKLLANTIRISH YO‘NALISHLARI

G‘aybullayev Sarvar

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

gaybullayevsarvar674@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida aholi turmush darajasini baholash, turmush farovonligini oshirish, aholi daromadlari va iste‘mol harajatlari orasidagi bog‘liqliklarni o‘rganish va mavjud holatni tahlil qilish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Iste‘mol savatchasi, yashash minimumi, MHTEKM, pensiya va nafaqalar, ishsizlik.integratsiyalashuv.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot ishida tanlama kuzatish orqali aholini iste‘molga bo‘lgan talabini turli metodlar yordamida o‘rganildi. Maqolada ilmiy abstraksiyalash usuli yordamida iste‘mol miqdoriga ta‘sir etuvchi omillar, iste‘mol savatchasining bugungi kundagi aholi daromadlariga mosligi, aholining bandligi va mehnat yoshidagi aholining daromadlari ilmiy va amaliy bashorat qilinadi.

Natija va muhokamalar

Har bir davlat o‘zining iqtisodiy taraqqiyoti davomida aholi turmush darajasi va sifatini yaxshilash, ijtimoiy muhofaza qilish tizimini takomillashtirish borasida izchil islohotlarni amalga oshirib boradi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad insonlar uchun tobora rivojlanib borayotgan davriy taraqqiyotga mos ravishda munosib turmush sharoitlarini yaratib berishdan iborat. Dunyo mamlakatlarida aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimining o‘ziga xos kontseptsiyalari mavjud. Jumladan, bir qator davlatlarda aholining munosib hayot kechirishini ta‘minlaydigan hamda huquqiy asoslar bilan mustahkamlangan “Yashash minimumi” va “Iste‘mol savatchasi”ga mutanosib tarzda ta‘minlab boriladi. Davlat tomonidan iste‘mol savatchasini amalga joriy etilishi hamda uni qonuniy asoslar bilan mustahkamlab qo‘yilishi insonlar uchun muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Chunki, bu amalda belgilab qo‘yilgan ish haqi, pensiya, ijtimoiy nafaqa va boshqa to‘lovlar miqdorini real hayotiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda belgilanishini ta‘minlaydi[1-3]. Iste‘mol savatchasi aholining 3 ta asosiy ijtimoiy-

demografik guruhi, ya'ni mehnatga layoqatli aholi, pensionerlar va bolalar uchun joriy qilinadi.

Aholining turli qatlamlari (yoshi, jinsi) yashashi uchun zarur bo'lgan ehtiyojlarining eng kam miqdorini belgilashda muayyan davrdagi (bir kunlik, bir oylik, bir yillik) normalari aniqlanadi. Masalan, bir kishi normal hayot kechirishi uchun bir kunda yoki bir oyda iste'mol qilishi lozim bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari to'plami va miqdori, shuningdek, barcha kommunal xarajatlarni qoplashi uchun oyiga qancha summa zarurligi hisoblab chiqiladi. Bunda iste'mol savatchasi tarkibiga kishi ularsiz bamaylixtir, sog'lom yashashi mumkin bo'lgan tovarlar kiritilmaydi. Ammo ayrim mamlakatlar o'zining iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda biz inobatga olmayotgan ayrim turdagi tovar va mahsulotlarni ham savatcha tarkibiga kiritgan. Masalan, ba'zi rivojlangan davlatlarda tamaki, benzin kabilar ham iste'mol savatchasi tarkibidan joy olgan. Bugungi kunda yurtimiz aholisining katta qismi yoshlar qatlamidan tashkil topganligi uchun, so'nggi yillarda oilalar a'zolarining soni kamayishi ro'y bermoqda.

O'zbekistonda yalpi daromadlarining o'zgarishi, yil boshidan nisbatan (mlrd.so'm)

Ko'rsatkichlar	2015	2016	2017	2018	2019	2019-yildan 2015-yilgacha nisbatan o'sish tartibi
Aholining yalpi daromadi	11674	20906	36430	47760	63282	1,3
YalMga nisbatan %da	73,3	74,2	73,8	76,6	81,4	8,1
Tadbirkorlik faoliyati daromadi	4476,4	8123,1	12317	17656	22936	5,1
Mulkdan olingan daromad	35,1	57,7	135,6	191,1	272,1	7,8

Iste'mol savatchasining tarkibi va qiymatini davriy taraqqiyotga mos tarzda mutanosibligini ta'minlab borish davlatlar uchun ma'lum iqtisodiy qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Chunki, odatda, savatchani belgilashda birinchi navbatda eng zarur turdagi ehtiyojlarining (oziq-ovqat, nooziq-ovqat, xizmatlar) minimal darajasidagi qiymati hisobga olinadi. Ammo, iste'mol savatchasi tarkibini tobora rivojlanib borayotgan inson ehtiyojlariga xamohang tarzda kengaytirib borishda ayrim turdagi

qismlarini aniqlash va uni hayotiy zaruriyatidan kelib chiqqan holda qo‘shib borishda ba’zi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, insonlar iste‘mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarining kunlik yoki bir oylik turi va miqdorini belgilashda aniq bir o‘lchamlarga ega bo‘lish mumkin. Ammo, xizmatlarning zarur to‘plamini aniqlash va uni amalda belgilash nisbatan murakkabroq. Chunki, aholi tirikchiligi uchun zarur eng kam miqdorni belgilashda birinchi navbatda kommunal va transport xarajatlari inobatga olinadi. Lekin, shuni unutmaslik kerakki, tobora rivojlanib borayotgan davrda xizmatlar ham inson uchun muhimlik darajasi va hayotiy zaruriyatiga qarab farqlanishi yoki ortib borishi mumkin. Xususan, inson hayot faoliyati davomida dolzarbligi jihatidan bir qator muhim xizmat ko‘rsatish turlaridan (uyali aloqa, internetdan foydalanish, tibbiy yordam, turli mutaxassislar maslahatlarini olish) faol foydalanadi. Shuningdek, madaniy-ma‘rifiy tadbirlar (teatr, muzeylarga borish xarajatlari ham alohida e‘tiborga loyiq) ham muhim ahamiyatga egadir. Chunki, inson nafaqat moddiy, balki ma‘naviy ehtiyojlarini ham yetarli darajada qondira olish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim[2]. O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan bir qator ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Garchi, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 39-moddasida “Pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy yordam boshqa turlarining miqdori rasman belgilab qo‘yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo‘lishi mumkin emas”ligi amalda belgilab qo‘yilgan bo‘lsada, insonlarning munosib hayot kechirishi uchun zarur daromadlar me‘yorini ifodalaydigan “iste‘mol savatchasi” va uning huquqiy asoslari qonunchilikda mustahkamlanmadi. Mustaqillikning dastlabki yillaridagi iqtisodiy qiyinchiliklar nafaqat O‘zbekistonga, balki MDHning ko‘plab davlatlari uchun ham bir qator muammolarni keltirib chiqargan. Respublikamizda “yashash minimumi” yoki “iste‘mol savatchasi”ning, garchi xuquqiy asoslari yaratilmagan bo‘lsada, amalda zarur turdagi iste‘mol mahsulotlari imtiyozli (tannarxi yoki import narxidan arzon) narxlarda aholiga yetkazib berildi (1995 yilgacha davlat tomonidan asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari cheklangan chakana narxlarda ushlab turilgan). Bu kabi islohotlar murakkab iqtisodiy tanglik yillarida aholi moddiy ta‘minotini minimal darajalarda bo‘lsa-da, ta‘minlashda muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan. O‘zbekistonda yashash minimumi va iste‘mol savatchasi amalda qonun bilan mustahkamlanmaganligining asosiy omillari sifatida shuni ta‘kidlash kerakki, ko‘plab turdagi iste‘mol mahsulotlarini mahalliy ishlab chiqarishning yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganligi sababli ularning aksariyati import evaziga ta‘minlangan va bu davlat byudjeti uchun iqtisodiy qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Mustaqillikning dastlabki yillaridagi iqtisodiy imkoniyatlarni inobatga olgan holda yashash minimumi va iste‘mol savatchasi huquqiy asoslar bilan mustahkamlanmadi. Chunki, agar yashash minimumi huquqiy asoslar bilan amalda belgilab qo‘yilsada, lekin uni real hayotda

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

ta'minlay olmasa bularning barchasi shunchaki qog'ozda qolib ketishiga olib kelar edi. Bu holni ayrim Respublikalar misolida ko'rish mumkin bo'lgan. Keyingi yillar davomida ham mamlakatda aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirib borildi. Lekin, shunga qaramasdan yillar mobaynida aholining real daromadlari (MHTEKM, pensiya va turli nafaqalar) doimiy tarzda yashash minimumi, iste'mol savatchasiga mutanosibligi ta'minlanmadi. Yashash minimumi va iste'mol savatchasini joriy etilishi va uni huquqiy asoslar bilan mustahkamlanishi aholi turmush darajasini oshirish hamda kambag'allikni qisqartirishda muhim ahamiyatga ega. Agar iste'mol savatchasi joriy etilmasa yoki kam ta'minlangan aholini kuchli ijtimoiy muhofaza qilish tizimini yanada kuchaytirib borilmasa, bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatda kambag'allik darajasini ortib borishiga olib keladi[5-6]. Bu, o'z navbatida aholi moddiy ta'minotiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu boradagi muammolarni bartaraf etish hamda aholi turmush darajasi va sifatini oshirishga so'nggi yillar mobaynida davlat rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilib, aholining real daromadlari, ish haqi, pensiya, nafaqa va boshqa to'lovlar miqdorini hududlar kesimida “yashash minimumi” va “iste'mol savatchasi”ga mutanosibligini ta'minlash va uning mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadida Iqtisodiyot, Moliya, Mehnat, Innovatsion rivojlanish vazirliklari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari mas'ul ijrochilar etib tayinlandi. Ko'plab davlatlarda aholining (eng kam ish haqi, pensiya va nafaqa oluvchilari) oylik ish haqi xarajatlarining oziq-ovqat mahsulotlariga sarfi 50 %ni (iste'mol savatchasi huquqiy asoslar bilan belgilab qo'yilgan davlatlarda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga xarajatlari oylik maoshlarining 40, 50, 55, 60 %gachasini tashkil etishi belgilab qo'yilgan) tashkil etishini inobatga olinsa, O'zbekistonda eng kam oylik ish haqining 50 %ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflanishi uchun mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini 2020 yil fevral oyi holatidan teng barobarga oshirish lozimligini ko'rsatadi[7-9]. Aholi moddiy ta'minoti tahlili shuni ko'rsatadiki, sovet davrida olib borilgan markazlashgan rejali iqtisodiyot tizimi uning tartib-qoidalari va mexanizmlari amalda barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlay olmadi[4]. Sarf-xarajati cheksiz sovet iqtisodiyotida aholining minimal ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ishlab chiqarishdagi nomutanosibliklar hamda yildan-yilga ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda o'z yechimini kutayotgan o'tkir muammolarning ortib borishi oxiroqibat iqtisodiy tanglikni keltirib chiqardi.

Dunyoning ayrim davlatlarida soliq yukining o'rtacha darajasi, (foizda)

Davlatlar va uyushmalar nomi	Soliq yukining o'rtacha darajasi, foizda	O'zbekistondagi soliq yukining boshqa davlatlardagi holat bilan qiyosiy darajasi
AQSH	32,3	1,5 marta past
Yevropa Ittifoqi davlatlari	42,6	2,0 marta past
Lotin Amerikasi davlatlari	47,2	2,2 marta past
IHTga a'zo davlatlar	35,9	1,7 marta past
Janubiy Osiyo davlatlari	40,2	1,9 marta past
Sbarqiy Osiyo davlatlari	34,5	1,6 marta past
Vtarkaziv Osiyo davlatlari	40,5	1,9 marta past
Rossiya Federatsiyasi	34,4	1.6 marta past
MDHga a'zo davlatlar	25,2	1,2 marta past
Dunyo davlatlari bo'yicha o'rtacha	44,7	2,1 marta past
O'zbekiston	18,6	X

Bunda mahsulotlar narxi mavsumiy o'zgarishlarga ega ekanligini ham hisobga olish lozim. Chunki, belgilangan ish haqi, pensiya va boshqa ijtimoiy nafaqalarning o'sish sur'atlari iste'mol narxlarining o'sishidan orqada qolmasligi kerak. Respublika Prezidenti SH.M. Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida O'zbekiston tarixida birinchi marta ushbu masalaga alohida to'xtalib, kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. SHundan kelib chiqqan holda, bu boradagi mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hamda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan islohotlar olib borildi.

Bunda mahsulotlar narxi mavsumiy o'zgarishlarga ega ekanligini ham hisobga olish lozim. Respublika Prezidenti SH.M. Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida O'zbekiston tarixida birinchi marta ushbu masalaga alohida to'xtalib, kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xodiev B.Yu., Bekmurodov A.SH., G'afurov U.V. va boshqalar O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida. T.: TDIU, 2017.
2. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
3. ХайдаровБ. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИР ИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ // Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.

4. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 151-156.

5. Abdulkarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 132-135.

6. Баҳром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.

7. Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 634-635.

8. Норбеков, Х., & Гуйчиева, Н. (2022). Формирование конкурентных преимуществ компании . Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 589–592. Retrieved from

9. Rashidov.A JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KORSA TKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 5. – №. 1. – С. 20-22.

10. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 32-36.